

**OILADAGI MUAMMOLARNING IJTIMOIIY - PSIXOLOGIK
SABABLARI VA ULARNI YECHISH USULLARI**

Allanazarova Nurjamal Ziuaddin qızı

Nukus Davlat Pedagogika instituti,

Pedagogika psixologiya yonalishi,

2-kurs magistranti

nurjamalallanazarova0@gmail.com

Annotatsiya

Oiladagi muammolar, kelishmovchilik holatlari va undan boshqa sabablar tufayli oila ajrimlarining sodir bo'lishi barcha zamonlar va davrlarda ham kuzatilgan. Faqat nikohning barbod bo'lishi shakllari va sabablarida har bir davrda o'ziga xos asoslar bo'lgan deyish mumkin.

***Kalit so'zlar:** stress, jamoa, muammo, oilaviy inqiroz, o'zaro moslik, psixologik muhit, suhbat, seminar-treninglar, o'zini boshqarish.*

Annotation

The occurrence of family divorces due to problems in the family, cases of disagreements and other reasons has also been observed in all times and periods. It can only be said that in the forms and causes of the dissolution of marriage there were specific grounds in each period.

Keywords: stress, Community, Problem, Family Crisis, interpersonal, psychological environment, conversation, seminar-training, self-management.

1.KIRISH. Oilaviy munosabatlarga qiziqish qadim zamonlarda xalq og'zaki ijodining ertak, doston va qo'shiq singari barcha namunalarida, Qur'oni Karim va hadislarda, Abu Nosir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy asarlarida, shuningdek, Kaykovusning “Qobusnoma”, Alisher Navoiyning “Mahbub-ul qulub”

kabi mumtoz asarlarida yetarlicha keng ifoda qilingan. Jumladan, Yusuf Xos Hojib o'z asarlarida oilaviy baxt shaxs muvaffaqiyatining garovi deb hisoblaydi. Uning “Qutadg'u bilig” asarida oila baxtli bo'lishi uchun yigit uylanmasdan oldin kelinning kimligi, kelib chiqishi, yoshi, xarakteri, xulq-atvorini bilish kerak, deyiladi.

Oiladagi muammolar, kelishmovchilik holatlari va undan boshqa sabablar tufayli oila ajrimlarining sodir bo'lishi barcha zamonlar va davrlarda ham kuzatilgan. Faqat nikohning barbod bo'lishi shakllari va sabablarida har bir davrda o'ziga xos asoslar bo'lgan deyish mumkin. Masalan, Sharq mamlakatlarida qadimdan nikohning barbod bo'lishi eng kam uchraydi, deb hisoblab kelingan. Chunki oila institutining poydevori mustahkam bo'lishiga ajdodlarimiz qayg'urganlar. Yetti pushtini surishtirish, sovchilik instituti orqali bir-biriga mos keladigan yoshlarning taqdirini bog'lash, hattoki, uzoq qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar, ya'ni, oldindan bir-birlarini bilgan odamlarning o'zaro kelishuvi, mehr va muhabbat rishtalari orqali oila qurish o'zbekchilikka xos odatlar sifatida qadrlangan va ta'kidlab o'tilgan nikoh motivlarining barchasida oqilona fikr yuritish, yoshlar va ular ota-onalarining “etti o'lchab bir kesishi” oilaning mustahkam bo'lishi uchun zamin hisoblangan.

2. METODOLOGIYA. Ayrim davlatlarda va ayrim milliy-madaniy muhitda yoshlarni juda erta turmush qurishi rag'batlantirilsa, boshqalarida, ayniqsa, oxirgi yillarda aksincha, yigit va qizlarning kasb-hunar orttirish bo'yicha professional malakaga erishish asosiy qadriyat hisoblangan sharoitlarda 30 yoshdan oshgan odam endi oila qurgan yoki xali ham turmush qurmagan bo'lishi ham mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya kabi rivojlangan Yevropa va Amerika davlatlarida, Sharqiy Osiyoning rivojlangan mamlakatlarida (Yaponiya, Koreya kabi) nikoh yoshi yil sayin ortib, ayrim mamlakatlarda bu raqam 30 yoshdan ham o'tib ketmoqda. Juda erta turmush qurish qanchalik oila va uning barqarorligi bilan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lsa, kech turmush qurish ham qator salbiy asoratlar va moddiy-ma'naviy qiyinchiliklar bilan, eng muhim er va xotinning salomatligi holati, tug'ilajak zurriyodning sog'lom tug'ilishi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.

Umuman, fanda oilani tavsiflaganda quyidagi mezonlar inobatga olinadi:

- juda yosh oila – nikohga kirgan vaqtdan toki 4 yilgacha;
- yosh oila – 5 yildan 9 yilgacha;
- o'rta oilaviy hayot muddati – 10 yildan 19 yilgacha;
- katta oilaviy hayot muddati – 20 yil va undan ortiq muddat turmush kechirganlar oilasi.

Yangi kelin-kuyovlarning ko'pchiligi bir-birlariga mos bo'lmasalarda, ammo ularning oilaviy hayotdan qoniqish ko'p jihatdan moslashish xarakteriga bog'liq.

Hayotiy qiyin vaziyatlar, tadqir taqozosi bilan ayrim oilalarda nizolar kelib chiqadi va uning salbiy oqibati sifatida nikoh barbod bo'ladi. Olimlar nikohning barbod bo'lishini o'rganib, uning sabablari turlicha bo'lishi mumkinligi to'g'risida o'z nazariy qarashlarini bayon etganlar. Masalan, ayrim psixologlar ajrimlarni “turtki” kontseptsiyasi orqali tushuntirishga urinadilar. Ya'ni, yaxshi tinch-totuv yashayotgan oilada birdan shunday holat yuz beradiki, masalan, xiyonat, o'lim, xastalik, rashk va shunga o'xshash voqealar turki bo'ldi-yu, oila ustuni qulaydi. Aslida hayotda qo'qqisdan shunday bir silkinish yoki turtki bilan oila birdan buzilib ketishi kam uchraydi.

Yana bir holat olimlar fikricha, “orqaga ketish” deb nomlanadi. Bu shunday holatki, unga ko'ra, er va xotinni yaxshi, iliq munosabatlar bog'lab turgan, lekin aynan muhabbat birdan sovib, er-xotin bir-birini ko'rsa g'ashi keladigan, gaplari yoqmaydigan, nizokash bo'lib qoladi. Bunday voqealar hayotda tez-tez uchraydi. Sababi – birdan yongan olov, ya'ni, muhabbat, ma'lum vaqt o'tgach o'chishi, so'nib qolishi mumkin.

3. MUHOKAMA. Oilaviy munosabatlar bosqichma-bosqich rivojlanadi va mazkur bosqichlarning har biri inqiroz va oilaning barcha a'zosining shaxs sifatidagi taraqqiyot imkoniyatlarini taqozo qiladi. Agar oila tizim sifatida o'z ichiga taraqqiyot masalalarini oladigan bo'lsa unda munosabatlar konstruktiv bo'lib, inqiroz oila a'zolari uchun ijobiy oqibatlar bilan yakun topadi. Mabodo oila taraqqiyotdan qochishga intilsa unda munosabatlar destruktiv tus olib inqiroz pirovardi salbiy

bo'ladi. Biroq har qanday inqiroz ham uzluksiz davom etmaydi. Inqiroz yengil kechayotgan bo'lsa u oila a'zolari o'rtasida yangi munosabatlarni o'rnatib o'zaro tushunishni yangi bosqichga olib chiqadi. Oilaviy munosabatlarni eskicha ko'rinishda saqlab qolishga urinayotgan oilalarda emotsional begonalashuv, yotsirash paydo bo'lib u yangi inqirozga olib kelishi mumkin bo'lgan oilaviy munosabatlar destruktiviyasini yaqqollashuviga sabab bo'ladi.

4. NATIJALAR. Oila muammolarini birinchi bo'lib Ruben Xill ikkinchi jahon urushi oqibatida ajralgan oilalarning tiklanishida stressning ta'sirini tadqiq etish orqali o'rgangan.

Oilaning emirilish (krizis) davrlari bir necha etaplardan iborat bo'lib, psixologlar bu davrlarni turlicha ifodalagan. Jumladan, V.Satir oila taraqqiyoti davrlariga bog'liq holda o'nta inqiroziy muammoli nuqtani ko'rsatib o'tgan:

- Birinchi – homiladorlik va farzand ko'rish;
- Ikkinchi – bolaning tili chiqishi;
- Uchinchi – bola atrofdagilar bilan muloqatga kirisha boshlashi va aloqa o'rnatishi, ya'ni maktabga, bog'chaga borishi;
- To'rtinchi – bola o'smirlik yoshiga yetishi;
- Beshinchi – farzandning ulg'ayib oilani tark etishi;
- Oltinchi – farzandning turmush qurishi: uyda kelinning yoki kuyovning paydo bo'lishi;
- Ettinchi – ayol hayotida klimiks davrining boshlanishi;
- Sakkizinchi– erkaklarda jinsiy faollikning susayishi;
- To'qqizinchi – ota-onaning buvi va buvaga aylanishi;
- O'ninchi – er-xotindan birining vafot etishi;

5. XULOSA. Muammoli oila yoki mushkul ahvolga tushib qolgan onalar, ularning farzandlari bilan psixologik-pedagogik yordam ishlarini tashkil etish asosan quyidagi yo'nalishlarda tashkil etiladi:

- diagnostik;
- korreksion;

- profilaktik;
- ma'rifiy.

Muammoli oila bilan ishlash avvalo shunday holatga tushib qolgan oilalarning talab-takliflari asosida, yoki u yoki bu xuddagi oilalarning ahvolini o'rganish natijalariga ko'ra amalga oshiriladi. Masalan, O'zbekiston sharoitida jami oilalarning salmoqli qismi yosh oilalar toifasiga kirishi, ularda muayyan muammolarning, ijtimoiy hamda psixologik muhofazaga ehtiyojni sezitshi tabiiy bo'lgani uchun ham bunday xizmat shahobchalari bir tomondan, talab va taklif asosida tashkil etiladi, ikkinchi tomondan, davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan oilani muhofaza qilish, ularning muammolarini o'rganish va yordam berish o'z-o'zini boshqarish organlari, “Oila” markazlari, yoshlarning harakatiga yuklanganligi uchun tavsiya va ko'rsatmalar asosida ham tashkil etiladi. Qanday shaklda bo'lmasin, bunday markazlar yoki xizmat turlariga turli inqirozli sharoitni boshdan kechirgan oilaga yordam ko'rsatish ularning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (REFERENCES) :

1. Karimova V. Oila psixologiyasi: Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: 2008 – 152 b.
2. Shoumarov G'.B. va b. Oila psixologiyasi. - T.: “Sharq”, 2001 y.-272 b.
3. Karabanova O.A. Psixologiya semeynix otnosheniy i osnovi semeynogo konsul'tirovaniya: Uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2005. 320 s.
4. Shnayder L.B. Semeynaya psixologiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov.2-e izd. M.: Akademicheskiy proekt. 2006. – 768 s.
5. Aleshina Yu.E. Individual'noe i semeynoe psixologicheskoe konsul'tirovanie. – M.: Klass, 2004.